

POLAND

POLAND

ВОЗМОЖНОСТИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКИ ПЕРИОДОНТИТОВ

Холбоева Насиба Асроровна

Ассистент кафедры терапевтической стоматологии
Самаркандский Государственный медицинский университет
Узбекистан. Самарканда

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15017829>

ЦЕЛЬ: Диагностика периодонтитов во многом основана на рентгенологическом методе, учитывая нередко бессимптомное течение. Особое значение в практике имеет хронический периодонтит, который составляет 45-50% и в половине случаев является причиной удаления зубов у пациентов. Хронический периодонтит делится на три формы: гранулирующий, при котором грануляционная ткань нагнаивается, гранулематозный, когда костная ткань заменяется грануляционной, фиброзный, с развитием фиброзной ткани.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Для сравнительного анализа было отобрано 24 пациента, у которых в одинаковом количестве случаев (у 8 пациентов) был клинический диагноз гранулирующего, гранулематозного и фиброзного периодонтита. Всем пациентам проводилась конусно-лучевая компьютерная томография предполагаемого зуба.

РЕЗУЛЬТАТЫ При оценке рентгеносемиотики пациентов во всех случаях наблюдалось расширение периодонтальной щели в апикальной области. Общими признаками для гранулирующего и гранулематозного периодонтита во всех случаях оказалось наличие просветления в периапикальной части корня, размером до 5 мм. Правильная округлая форма этого просветления наблюдалась в 8 из 8 случаев (100%) при гранулематозном периодонтите и в 2-х из 8 случаев (25%) при гранулирующем. Четкие ровные контуры и ободок затемнения за счет фиброзной капсулы и остеосклероза, как ответная реакция кости на воспалительный процесс установлен в 7 из 8 случаев (87,5%) при гранулематозном периодонтите, и не наблюдались при других формах периодонтита. Разрушение компактной пластинки лунки причинного зуба наблюдалось во всех случаях при гранулирующем и гранулематозном периодонтите, в 2-х из 8 случаев (25%) при фиброзном, в случаях обстрения последнего. При фиброзном периодонтите обнаружено утолщение верхушки корня в 6 из 8 случаев (75%), гиперцементоз на поверхности корня в 5 из 8 случаев (62,5%), остеосклероз в

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

периапикальной области в 3-х из 8 случаев (37,5%). При гранулирующем и гранулематозном периодонтите эти симптомы не встречались .

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом конусно-лучевая комп. томография является одним из основных методов дополнительных исследований позволяющих почти со 100% точностью поставить диагноз при заболеваниях периодонта и провести дифференциальную диагностику, что поможет стоматологу в определении лечения.